

МИРЗО УЛУГБЕК: НЕЗАУРЯДНЫЙ ГОСУДАРЬ ИЛИ «КОРОНОВАННЫЙ УЧЕНЫЙ»?

Алимова Д.А.

д.и.н., профессор

главный научный сотрудник

Национального центра археологии АН РУз,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148550>

До последнего времени точка зрения на правление Мирзо Улугбека претерпевала ряд изменений – от полной идеализации до чрезмерной критики Мирзо Улугбека, как слабого и неудачного правителя. Такой подход происходит по причине однозначной субъективной оценки его деятельности, без учета всех нюансов общественно-политической ситуации в Мавераннахре. Совершенно очевидно, что только комплексный и всесторонний подход способен дать объективную оценку уникальному периоду первой половины XV в. в истории Средней Азии и объяснить причины столь стремительного развития науки и в целом культуры и тех необратимых процессов религиозно-идеологического характера, которые имели место в период правления Улугбека.

Время существования династии Темуридов – это ключевой и во многом переломной период истории страны, в котором происходили перемены во всех сферах общественно-политической и экономической жизни. Высочайшей взлёт науки, культуры и искусства коренным образом меняет представление о Средней Азии не только на мусульманском Востоке, но и во всем мире в целом, и оказывает влияние на все ее последующее развитие.

К XV в. в регионе происходит определённая военная стабилизация, которая только была возможна в рамках общества того времени. В этих условиях оседлые, городские традиции приобретают приоритетное значение. Возникает новая государственная философия, - выразительница идеологии оседло-земледельческого и городского населения, которая наиболее ёмко и всеобъемлюще объединила интересы самых разных общественных слоев. И в этой идеологии огромную роль играли и суфийские идеи. Им был подвержен отец Мирзо Улугбека Шахрух, религиозное и культурное мировоззрение которого оказало на него большое влияние. Отец Мирзо Улугбека называется в источниках «обновителем веры, являющемся в начале каждого столетия» [3, с. 120].

Одновременно с этим правитель уделял огромное внимание и создавал идеальные условия для развития других культурных сторон жизни общества, в том числе - науки, продолжая традиции своего отца Амира Темура.

По указанию Шахруха создается великолепная библиотека с большим штатом каллиграфов, занимавшихся перепиской рукописей, художников-миниатюристов, позолотчиков, переплетчиков. В этой библиотеке работали ученые, знатоки истории, языка и литературы, по указанию которых собирались рукописи ценных произведений и с них изготавливались копии [4, с. 19]. Экземпляры этих роскошных рукописей, титульные листы которых увенчаны книжным знаком Шахруха, дошли до наших дней. В такой обстановке рос Мирзо Улугбек. Собранная отцом библиотека способствовала расширению умственного кругозора молодого царевича. В ней он проводил большую часть своего времени и именно здесь начал увлекаться наукой и поэзией, занимался историей, а в дальнейшем сосредоточил основное внимание на занятиях астрономией. Следует отметить в этом большую изначальную заслугу Амира Темура, проявлявшего большую заботу в воспитании своих внуков, в том числе Улугбека и державшего его возле себя. К ним были приставлены опытные и образованные воспитатели, обучавшие их наукам как духовным, так и светским. По словам Б. Ахмедова, в течение нескольких лет воспитателем Мирзо Улугбека служил шейх Ариф Азари, известный своей ученостью и философско-этическими трудами. В дальнейшем его учителями были крупнейшие астрономы и математики Салохутдин Муса ибн Махмуд, известный по имени Кази-заде Руми и Гийсиддин Джамшид ибн Масъуд Кашани, прибывший в Самарканд в 20-х годах XV в. [3, с. 101].

Когда Улугбеку исполнилось 10 лет его женили на наследнице чингизидского хана Узбека (по материнской линии) и он, как и его дед получил титул «гураган». В отличие от Халил-Султана и Шахруха, он пользовался им и надпись на серебряных монетах его времени гласила: «Духовным покровительством Тимур-Курагана, Улугбек-Кураган, мое слово», заменив монгольское слово «угэману» на тюркский эквивалент «сузим». На лицевой стороне монет Улугбека вновь появилась тамга Амира Темура [2, с. 364]. Все это дало право В.В. Бартольдусу сказать об Улугбеке – «Никто из других темуридов не проявил такого благоговения к памяти основателя династии» [9, с. 15–17] (т.е. Амира Темура). Он констатировал, что в делах двора и войска Мирзо Улугбек дорожил традициями дедовского времени [3, с. 97].

Как известно в советской историографии на государственную деятельность и Шахруха и Мирзо Улугбека не акцентировалось внимание, лишь описывались междоусобные войны и «феодалная раздробленность» без всякого анализа. Нельзя не согласиться с Х. Файзиевым, что в советский

период «деятельность Шахруха Мирзо, являвшаяся основным механизмом истории того времени, в том числе его личность и внешняя политика не привлекались в рамки исследования» [13, с. 5.]. Однако исследования последних лет, в частности работы А. Ахмедова, Т. Файзиева, Х. Файзиева, О. Буриева, Д. Юсуповой, касающиеся этих исторических личностей, на основе введения в оборот большого массива ранее не изученных источников, рисуют иную картину.

Новыми исследованиями доказано, что Шахрух сыграл большую роль по предотвращению распада государства, уже не как империи, конечно, но его собственных территорий и сохранению его на протяжении долгого времени в качестве сильной державы.

В результате длительной политической и военной деятельности Шахруха и его сподвижников государство Амира Темура трансформировалось в два государства: Шахруха в Хорасане и Мирзо Улугбека в Мавераннахре. Однако Шахрух по мнению Б. Ахмедова оставался главой государства Темуридов «Во всех удельных владениях, в том числе и в Мавераннахре, первым в хутбе упоминалось имя Шахруха, на монетах рядом с именем удельного правителя стояло его имя. ... Улугбек все свои действия согласовывал с отцом, отчитывался перед ним лично или письменно и без его согласия фактически ничего не предпринимал. Такая политика была характерна для умного и осторожного Шахруха» [1, с. 17].

Многие исследователи придерживаются противоположных взглядов. Но несомненно, конечно, что Шахрух достаточно часто спасал Мавераннахр от внешних врагов, особенно в начальном периоде правления Улугбека. Если учесть, что Мирзо Улугбек в 15-летнем возрасте взшел на престол, то опека отца естественна.

Мирзо Улугбек стал во главе Мавераннахра со столицей в Самарканде, – удела государства Шахруха, под опекой Шахмалика. Однако два года спустя, в 1411 г. Мирзо Улугбек стал самостоятельным правителем области, лежащей между Сыгнаком на северо-западе и Ашпарой на северо-востоке, то есть почти всей территории современного Узбекистана. Только Хорезм, после изгнания оттуда золотоордынских ханов, становится пожизненным владением амира Шахмалика, не входя в состав удела Мирзо Улугбека.

Однако Мирзо Улугбек постепенно стал незаурядным государственным деятелем, принимавшим самостоятельные решения, зачастую не согласованные с Шахрухом. В советской историографии, да и в некоторых современных работах утверждается, что Мирзо Улугбек «не отличался талантами государственного деятеля или полководца», но при этом

отмечается, что «заслуга его заключалась в той огромной культурной работе, организатором которой он был, а также в его научных трудах» [6, с. 340]. Однако, как не будучи талантливым государственным деятелем, не управляя государством, он мог создать условия для такого ренессанса и культуры? Общеизвестно, что именно от отношения верховной власти к культуре и науке, во многом зависит их развитие. Мирзо Улугбека все знают как выдающегося ученого, основавшего большую научную школу, покровителя науки и искусства, строителя знаменитой обсерватории в Самарканде, и ряда медресе в Бухаре, Самарканде и Гиждуване. Как писала Г.А. Пугаченкова: «Время сорокалетнего правления Улугбека явилось порою блестящего расцвета светской культуры в Мавераннахре, особенно развитие точных и естественных наук, математики и астрономии, которыми страстно увлекался этот необыкновенный в истории Востока коронованный ученый» [7, с. 226].

Но, как государственный деятель, Мирзо Улугбек сделал очень много для экономики Мавераннахра. В период его правления был значительно снижен земельный налог, что несомненно способствовало развитию сельского хозяйства и улучшения положения дехкан [12].

Большое внимание Улугбек уделял строительству новых каналов и восстановлению старых, что способствовало расширению посевных площадей [12].

Согласно исследованиям Е.А. Давидович, Улугбек совершил денежную реформу в отношении обращения медных монет. На медных монетах этого периода, называемых «адли» чеканки за 823 г.х. / 1420 г. и 832 г.х. / 1428-29 гг. отражают только год и место чеканки и отличаются друг от друга внешним обликом [5, с. 274–294; 15–17]. Монеты чеканились в ряде городов Мавераннахра – Бухаре, Карши, Самарканде, Термезе, Шахрисабзе, Шахрухии. Первоначально чеканка монет 832 г.х. / 1428-29 гг. также была децентрализована (те же города, а также Андижан), но затем был произведен обмен и изъятие старых монет из обращения и осуществлена централизованная эмиссия монет только на монетном дворе Бухары, где в течение более 20 лет в массовом масштабе велась чеканка медных монет, бывших в обращении вплоть до начала XVI в.

Тем самым сфера мелкой розничной торговли была обеспечена при Улугбеке равным общегосударственным чеканом медных монет одинакового достоинства.

Эти монеты были в обращении только на территории Мавераннахра, и не распространялись в городах и селениях государства Шахруха, что дает право утверждать, что эта денежная реформа была проведена Мирзо Улугбеком.

Однако сферу крупной торговли обеспечивали серебряные монеты только с именем Шахруха, чеканившиеся более чем в сорока монетных дворах в том числе и в Мавераннахре (Бухаре, Самарканде, Термезе, Хутгале, Шахрухии). Они имели более заниженный вес (4,7-5,5 г.) чем теньга Амира Темура (6 и более гр.) и именовались «теньги Шахруха» и «теньги мискали». Только после смерти Шахруха – 12 марта 1447 г. были отчеканены первые серебряные теньги с именем Мирзо Улугбека, выпущенные в Герате и Самарканде в 832-833 г.х. /1448-1449 гг. [9, с. 16].

Чеканка этих монет в Герате – столице государства Шахруха показывает, что после Шахруха Мирзо Улугбек стал правителем всего темуридского государства – Ирана, Хорасана и Мавераннахра.

Мирзо Улугбек был не менее искусным политиком и дипломатом, чем его отец. Свою дипломатию он чередовал с военными походами. Он подчинил себе Фергану, правитель которой Ахмед, сын Умар-Шейха проявлял сепаратистские устремления. В 1414 г. Улугбек поддержал Бурак-хана, одного из узбекских царевичей Дашти-кипчака против его врагов. Одновременно он вмешивался в распри моголистанских ханов, пытаясь их ослабить и поддерживал Пирмухаммада. Однако удостоверившись в их неблагонадежности, Мирзо Улугбек предпринял большой поход в Моголистан. В 1424 г. произошла битва с войском Шермухаммада в горах у Кетмень-тепе, которая окончилась победой Улугбека [16, с. 338–339]. В память об этой победе по его приказу была высечена надпись на скале в Джилаутинском ущелье вблизи Джизака, сохранившаяся до настоящего времени [16, с. 339].

До 1427 г. Мирзо Улугбек совершил несколько походов в кочевую степь и Моголистан, отражая их притязания на города Мавераннахра и пытаясь завладеть их территориями. Кроме того его войскам приходилось участвовать и в защите Хорезма от кочевников, при завоевании Ирака, Азербайджана, Бадахшана и в войне против туркмена Кара-Юсуфа [10].

В конечном итоге, в результате очередного похода на Сыр-Дарье против кочевых узбеков, возглавленных ханом Бураном, Мирзо Улугбек потерпел серьезное поражение. До смерти своего отца Шахруха в 1447 г. он больше не выступал с походами.

С 1427 г. Мирзо Улугбек целиком отдался научным занятиям и превратил Самарканд в подлинный центр научной мысли и культуры [11, с. 229–244].

Впитавший с детства образовательные традиции своей эпохи, став правителем, Мирзо Улугбек не только продолжил, но преумножил их, дав мощный толчок развитию как естественных, так и гуманитарных наук.

Обстановка в Самарканде при Улугбеке была более продвинута по сравнению даже с гератским двором его отца Шахруха. Благодаря уникальным научным исследованиям Улугбек стал известен всему миру, и мы бы не стали резко отделять его деятельность на троне и в науке, потому что, будучи именно верховным правителем, он смог обеспечить и свою научную деятельность, и существование своей школы с точки зрения материального обеспечения и безопасности.

Следует отметить, что деятельность Улугбека не противоречила мусульманской идеологии того времени и соответствовала нормам шариата и Корана. За этим следили самаркандские шайх ул-ислама, которые являлись наследственными потомками Бурхан ад-Дина Маргинани - автора блестящего, классического юридического сочинения «Хидайа», содержавшего комментарии мусульманского права [14].

При Улугбеке должность шайх ул-ислама занимал Исам ад-Дин - сын шайх ул-ислама Абд ал-Малика и преемник своего дяди - шайх ул-ислама Абд ал-Аввала [15].

С другой стороны сформировалась определенная группа религиозных деятелей, противостоявших как научной деятельности Мирзо Улугбека, так и его реформам. Возможно, первопричиной этого было негативное и достаточно грубое обращение Улугбека и его сановников с дервишами, занимавшими особую нишу в социальной иерархии духовенства, которыми они пользовались для осуществления своих целей. Более крупным центром дервишизма, по словам В.В. Бартольда, была Бухара, и как бы Улугбек не любил дервишей, он осознавал значение бухарского духовенства и старался приобрести его расположение. Одно из первых его медресе было построено в Бухаре [3, с. 124]. Тем не менее, научные достижения эпохи Улугбека были непонятным многим и вызвали ожесточённое сопротивление в определённых радикально-клерикальных кругах общества, несмотря на их полную легитимность с точки зрения нормативных норм ислама.

Но как писал В.В. Бартольд: «с мусульманской точки зрения, Улугбек не был идеальным правителем, все решения которого определяются правилами религии, но не был также тираном, стаявшим свою волю выше предписаний бога и шариата» [3, с. 132].

Важным фактором, настраивавшим реакционную часть духовенства против Улугбека, было введение им тамги, т.е. сборов с промышленности и торговли. Это компенсировало земельные налоги, доведенные до минимума, что значительно облегчило положение земледельцев. Однако такие действия были неслыханной дерзостью в глазах духовенства, так как правители

Мавераннахра в большинстве случаев в угоду ему не вводили тамгу. Возможно, социально-экономические реформы Улугбека способствовали относительному спокойствию в стране и отсутствию народных восстаний до 1447 г., но они же вызывали недовольство мусульманской реакции, которое все же настраивало население против своего правителя. Последующие события не зависели от его воли. В такой общественно-политической обстановке проходили правление и научная деятельность Мирзо Улугбека.

Однако деятельность Улугбека, несмотря на противодействие со стороны реакции, была понятна передовым людям его времени. Алишер Навои в связи с этим писал: "Султан Улугбек, потомок хана Темура, был царём, подобного которому мир ещё не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времён будут списывать законы и правила с его законов".

И в Европе, и на Востоке – Индии и Китае - высоко оценили заслуги великого ученого-правителя из Средней Азии. "Новые астрономические таблицы или "Новые звездные таблицы" ("Зиджи джадиди Гурагони") Улугбека были изданы в Оксфорде уже в 1665 г. Знаменитый ученый Пьер-Симон Лаплас [8], познакомившись с «Астрономическими таблицами», назвал Улугбека «величайшим в истории астрономии наблюдателем». Хотя следует с сожалением признать, что со времени убийства Улугбека и разрушения Самаркандской обсерватории в самой Средней Азии начался глубокий кризис, захвативший многие сферы жизни.

Однако научное наследие Мирзо Улугбека стало мощной базой для развития современной общественной науки. А слова самого Улугбека, написанные в предисловии к «Зиджи джадиди Гурагони», оказались пророческими: «Религии рассеиваются как туман. Царства разрушаются. Но труды учёных остаются на вечные времена...».

Учитывая этот немало важный фактор и отвечая поставленному вопросу в названии статьи, следует констатировать, что сочетание способностей ученого и главы государства в Мирзо Улугбеке дало стране почти полвека возможности существовать, испытывая культурный ренессанс и избегать мешающих этому процессу внутренних войн и беспорядков, что является основой благополучия жизни.

Литература:

1. Ахмедов Б. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра XV в. ... / Из истории эпохи Улугбека. Ташкент, 1965. С. 17.
2. Бартольд В.В. Монеты Улугбека / Сочинения. Т. IV. М., 1966. С. 364.

3. Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. М.: Издательство восточной литературы. 1963. Т II. Ч 2. С. 120.
4. Бертельс Е.Э. Навои. Избранные труды. Навои и Джамы. М., 1965. С. 19.
5. Давидович Е.А. Материалы для характеристики денежной реформы Улугбека // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1968. С. 274-294; Ртвеладзе Э.В. Монеты Улугбека // ОНУ. 1994. № 7. С. 15-17.
6. История Узбекской ССР. Т. I. Кн. 1. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. С. 340.
7. Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники эпохи Улугбека // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1965. С. 226.
8. Пьер-Симон Лаплас (1749-1827) – французский математик и астроном; известен работами в области небесной механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории вероятностей. Заслуги Лапласа в области чистой и прикладной математики и особенно в астрономии громадны: он усовершенствовал почти все отделы этих наук.
9. Ртвеладзе Э.В. Монеты Улугбека // ОНУ. 1994. № 7. С. 15-17.
10. См. подробно: Бартольд В.В. Улугбек и его время ...; История Узбекской ССР. Т. 1. ...; Темур ва Улуғбек даври тарихи
11. См.: История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов / Отв. Редакторы: Э.В. Ртвеладзе, Д.А. Алимова. Ташкент: Фан, 2017. С. 229-244.
12. Темур ва Улуғбек даври тарихи. Тошкент: Қомуслар бош тахририяти, 1996. 153-бет.
13. Файзиев Х.Т. Место Шахруха Мирзо в государстве Темуридов и его внешняя политика: Автореф. дисс. на соис. уч. степ. канд. истор. наук. Ташкент, 2011. С. 5.
14. Хидайа – свод мусульманского права по ханифитскому мазхабу. Данный труд бил чрезвычайно авторитетен в Средней Азии. Его автор - Бурхан ад-Дин Маргинани (ум. 1197). Комментарии последующих учёных на Хидайа. составляют огромнейшую литературу. Перечень рукописей Хидайа составил Броккельман. См.: Brockelmann С. Geschichte der Arabischen Litteratur. I- II. Weimar-Berlin, Emil Felber, 1898-1902; I. P. 376-378. С персидского перевода Хидайа сделан английский Ч. Гамильтона (2-е изд. Лондон, 1870), с английского – русский. См.: Хидайа. Комментарии мусульманского права / Перевод с английского. Т. 1-4. Пол рел. Гродеков Н.И. Ташкент: Типо-лит Лахтина С. И., 1893.
15. Шайх ул-ислам Абл ал-Аввал был двоюродным братом самаркандского шайх ал-ислама Абд ал-Малиха и его преемником Абд ал-

Аваал упоминается вместе со своим двоюродным племянником Исам ад-Дином, среди других представителей духовенства, во время поездки к Амиру Темуру в Карабаг зимой 1403-1404 г (“Зафар-наме”: Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар-наме / Подготовка к печати, предисл., примеч. и указатели Урунбаева А. Ташкент, 1972. Л. 4466. С. 912.). Позже, ввремя пребывания у власти Темурида Халил-Султана он пытался уговорить Пир-Мухаммада подчиниться власти Халил-Султана. Позже, в решающий момент междоусобицы, когда Халил-Султан терпит поражение, Абд ал-Аввал передает власть в Самарканде Шахруху (Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. Т. II. Ч. 2. С. 81: 88).

16. Якубовский А.Ю. Мавераннахр и Хорасан при Темуридах / История Узбекской ССР. Т. I. Кн. 1. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. С. 338-339.